

DIAGNÒSTIC GÈNERE I IGUALTAT IMF-CSIC 2020-2025

Vanessa Navarrete Belda
Guillermo Marín García
Iván Armenteros Martínez
María Coto Sarmiento
José Pardo Tomás
Marta Portillo Ramírez
Jonatan Regueiro Moure

Diagnòstic de gènere i igualtat (2020-2025). Institució Milà i Fontanals de Recerca en Humanitats, CSIC

GdT Pla Max / Comitè d'Igualtat i Diversitat IMF-CSIC

Barcelona, 17 de Febrer de 2026.

Institució Milà i Fontanals de Recerca en Humanitats (IMF)

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19088766>

Autores del informe:

Vanessa Navarrete Belda

Guillermo Marín García

Iván Armenteros Martínez

María Coto Sarmiento

José Pardo Tomás

Marta Portillo Ramírez

Jónatan Regueiro Moure

Índex

1. Introducció
2. Metodologia
3. Anàlisi de la situació
4. Conclusions i perspectives de futur

1. Introducció

Aquest document presenta el diagnòstic de la situació de la igualtat de gènere a la Institució Milà i Fontanals de Recerca en Humanitats (IMF-CSIC), elaborat en el marc del III [Pla d'Igualtat del CSIC](#), amb la finalitat d'actualitzar i aprofundir en l'anàlisi de la composició del personal i de les estructures de responsabilitat del centre. Aquest exercici s'inscriu en el compromís institucional amb la promoció de la igualtat efectiva entre dones i homes i amb l'avaluació periòdica de les polítiques d'igualtat vigents.

El diagnòstic pretén proporcionar una anàlisi rigorosa i objectiva de la distribució de dones i homes en les diferents categories professionals, nivells jeràrquics, lideratge científic i grups d'edat, amb l'objectiu d'identificar possibles desequilibris de gènere en l'estructura del personal. Aquesta anàlisi permet disposar d'una base empírica sòlida per valorar l'evolució de la situació del centre i orientar, si escau, l'adequació o el reforç de mesures i accions de millora en matèria d'igualtat.

El present diagnòstic se centra en aquells àmbits considerats clau per avaluar l'equilibri de gènere en una organització de recerca. En concret, l'anàlisi aborda l'equilibri de gènere a l'organització mitjançant l'estudi de la distribució del personal segons categoria professional, nivell de responsabilitat i edat, amb especial atenció a la possible existència de segregació vertical o horitzontal al llarg de la carrera professional.

L'estudi es basa exclusivament en les dades quantitatives anonimitzades facilitades pel centre, garantint en tot moment la confidencialitat de la informació i el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Els resultats obtinguts ofereixen una visió global de l'estructura de la IMF, i constitueixen el punt de partida per a la identificació de possibles desigualtats que puguin ser abordades en el marc de les polítiques d'igualtat del CSIC.

2. Metodologia

El diagnòstic de la situació de la igualtat de gènere a la IMF s'ha realitzat a partir de la formulació d'indicadors quantitatius sensibles al gènere, seleccionats d'acord amb les característiques de l'organització i amb les àrees d'anàlisi definides en el marc del III Pla d'Igualtat del CSIC. L'ús d'indicadors quantitatius permet una avaluació objectiva, sistemàtica i comparable de la situació del centre, basada en dades numèriques estructurades.

L'anàlisi es basa en dades quantitatives anonimitzades corresponents al total del personal de la IMF entre 2020 i 2025, que inclouen 95 persones, classificades segons sexe, edat, categoria professional, tipus de vinculació laboral i participació en càrrecs de responsabilitat i lideratge científic. En el marc d'aquest informe, s'entén per càrrecs de responsabilitat aquells que impliquen responsabilitat jeràrquica o coordinació formal, incloent-hi la Direcció i Vicedirecció del centre, caps de departament, membres de comissions d'àrea, coordinacions de programes de recerca, comitès i grups de treball. D'altra banda, el lideratge científic fa referència a la direcció de projectes de recerca competitius. No s'han inclòs dades corresponents a contractes de durada inferior a sis mesos, atès que el seu impacte sobre la distribució estructural del personal és limitat i no reflecteix la composició estable del centre.

Cal assenyalar que l'anàlisi està condicionada per la disponibilitat de les dades existents. En aquest sentit, no ha estat possible distingir de manera sistemàtica entre contractes predoctorals i postdoctorals ni identificar, de forma diferenciada, determinades figures competitives d'accés i consolidació, com ara els contractes Ramón y Cajal, fet que limita l'anàlisi detallada de les dinàmiques d'accés i progressió en les primeres etapes de la carrera investigadora.

Tot i aquestes limitacions, la informació disponible proporciona una base sòlida per avaluar la distribució del personal i detectar possibles desequilibris de

gènere. No s'han incorporat indicadors de caràcter qualitatiu ni dades de percepció, atès que l'objectiu del diagnòstic és oferir una aproximació inicial basada en dades objectives sobre l'estructura del personal del centre.

La selecció dels indicadors s'ha dut a terme tenint en compte la disponibilitat i fiabilitat de les fonts de verificació, enteses com a instruments objectius que permeten mesurar els indicadors de manera precisa i homogènia al llarg del temps, així com facilitar futures reavaluacions orientades al seguiment de l'evolució i a la identificació de canvis derivats de la implementació del III Pla d'Igualtat del CSIC.

Període de referència

El període principal de referència considerat per al diagnòstic ha estat el dels últims sis anys (2020-2025). En aquells casos en què la disponibilitat de la informació no ha permès cobrir tot el període, s'han considerat intervals temporals més curts.

Fonts de dades

Les fonts d'informació utilitzades inclouen:

- Bases de dades de recursos humans del centre.
- Registres interns de categoria professional i trajectòria laboral.
- Informació agregada relativa a càrrecs de responsabilitat i lideratge científic.

Indicadors analitzats

L'anàlisi quantitativa s'ha estructurat a partir dels indicadors següents:

- Distribució del personal per sexe, categoria professional i grups d'edat.
- Representació de dones i homes en càrrecs de responsabilitat i posicions de lideratge.

Aquest diagnòstic constitueix una primera aproximació quantitativa a la situació de la igualtat de gènere al centre i proporciona una base sòlida per a la identificació de possibles desequilibris estructurals. Els resultats obtinguts podran ser complementats en el futur amb anàlisis qualitatives, si es considera necessari, amb l'objectiu d'aprofundir en determinats aspectes detectats i orientar la definició d'accions de millora en el marc del III Pla d'Igualtat CSIC.

3. Anàlisi de la situació

L'anàlisi de les dades recollides per al període 2020–2025 permet oferir una visió global de l'estat de la igualtat de gènere a la IMF-CSIC. Els resultats s'han estructurat segons els indicadors establerts en la metodologia.

Distribució del personal per sexe, categoria professional i grups d'edat

Els resultats mostren una distribució global equilibrada entre dones i homes al centre, amb 47 dones (49 %) i 48 homes (51 %) (Fig. 1).

Figura 1. Distribució del personal per sexe a la IMF-CSIC.

Tot i aquest equilibri global, l'anàlisi detallada per categoria professional i representació en càrrecs de responsabilitat evidencia una distribució desigual en funció de la categoria professional: els homes predominen en les categories superiors de la carrera investigadora, mentre que les dones es concentren principalment en categories inicials i en determinats perfils tècnics i administratius.

En un nivell més específic, l'anàlisi per funció destaca que les dones concentren la seva presència en els àmbits tècnic i d'administració¹, així com entre el personal predoctoral² i postdoctoral³. Per la seva banda, els homes predominen en les escales acadèmiques superiors, com ara Científic Titular, Investigador Científic i Professor d'Investigació (tot el personal d'aquesta categoria són homes), així com els investigadors ICREA. Això fa que en les

¹ Tècnics especialitzats, administratius, ajudants de recerca, auxiliars de recerca o administratius, entre d'altres.

² FPI, FPU, FI, JAE-PRE, PIF, Momentum, entre d'altres.

³ Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, Marie Curie, Beatriu de Pinós, Momentum, entre d'altres.

posicions d'estabilitat acadèmica hi hagi gairebé el doble d'homes (11 dones vs. 21 homes; Fig. 2).

Figura 2. Distribució per categories professionals. ADM (Administració), TEC (tècnic), PRE (contractat predoctoral), POST (contractat postdoctoral), CT (Científic Titular), IC (Investigador Científic), PI (Professor d'Investigació) a la IMF-CSIC.

Quan s'analitza la distribució per categoria professional, es detecten diferències clares: entre els contractes laborals temporals, inclosos els predoctorals i postdoctorals, hi ha majoria de dones (24 dones i 18 homes). El personal laboral fix està representat per un únic cas, corresponent a una dona. Entre el personal funcionari, en canvi, predominen els homes (30 homes i 22 dones) (Fig. 3).

Figura 3. Tipus de personal contractat a la IMF-CSIC.

L'anàlisi per grups d'edat indica que, en general, hi ha una presència més elevada d'homes que de dones, especialment entre les franges d'edat més elevades corresponents al personal nascut entre 1953 i 1973 (Fig. 4). Aquestes generacions concentren la majoria dels homes i es corresponen majoritàriament amb les categories superiors de la carrera investigadora. En canvi, la representació de dones és més elevada entre el personal de menor edat, amb un increment destacat en el grup de nascudes entre 1983 i 1988, fet que suggereix una incorporació progressiva de dones en les etapes més recents de la trajectòria professional.

Figura 4. Grups d'edats del personal laboral i funcionari a la IMF-CSIC.

En conjunt, aquests resultats reflecteixen una distribució desigual per sexe en les categories superiors de la carrera investigadora, amb més presència d'homes, mentre que les dones es concentren principalment en les categories inicials. Aquesta primera aproximació quantitativa proporciona informació clau per a la definició de mesures orientades a promoure una igualtat més elevada de gènere dins del centre.

Representació en càrrecs de responsabilitat i lideratge científic

L'anàlisi de la representació per sexe en càrrecs de responsabilitat i lideratge científic evidencia que, tot i que els homes continuen sent majoria en diversos àmbits jeràrquics, hi ha una incorporació progressiva de dones, especialment en el lideratge de projectes de recerca, suggerint una evolució positiva cap a un equilibri més elevat de gènere.

Pel que fa als càrrecs de gestió dins de l'estructura del centre durant el període 2020-2025, la distribució per sexe és la següent:

- Direcció i Vicedirecció de la IMF-CSIC: la Direcció del centre ha estat ocupada per un home, mentre que la Vicedirecció ha estat formada per

3 dones i 1 home, evidenciant presència de dones en aquest nivell de gestió.

- Direcció de departaments: 5 homes (71%) i 2 dones (29%), indicant més presència masculina.
- Membres de comissió d'àrea: 2 homes (100%), sense representació femenina.
- Coordinadors del Comitè d'Igualtat i Diversitat i del Comitè de Sostenibilitat: 3 homes (60%) i 2 dones (40%), mostrant una presència femenina parcial.

En el nivell de coordinacions de programes transversals i grups de treball Pla Max, la representació és equilibrada, amb 6 homes (50%) i 6 dones (50%), indicant igualtat completa en aquest àmbit operatiu i col·laboratiu.

En conjunt, alguns càrrecs de gestió administrativa i de coordinació operativa mostren una presència equilibrada o majoritàriament femenina, però les posicions jeràrquiques amb major responsabilitat decisòria fora del centre (direcció de l'ICU i membres de comissió d'àrea) han estat ocupades només per homes. Això suggereix que pot haver una desigualtat estructural en les posicions clau del centre, i serien àmbits a millorar.

Pel que fa al lideratge de projectes de recerca, l'evolució de la representació per sexe durant el període 2020-2025 és la següent (Fig. 5):

Figura 5. Evolució per sexe en el lideratge científic a la IMF-CSIC.

Tot i la majoria d'homes liderant projectes, especialment el 2020, els anys següents mostren una evolució progressiva cap a una distribució més equilibrada. El 2024 s'assoleix una majoria de dones en el lideratge de projectes (67 % davant del 33 % d'homes), i el 2025 es manté una distribució relativament equilibrada (56% dones i 44% homes).

Aquestes variacions s'han de contextualitzar en un període marcat per la pandèmia de la COVID-19 i la posterior activació de programes extraordinaris de finançament vinculats als fons europeus de recuperació i resiliència, que van incrementar de manera notable el volum de convocatòries competitives. Diversos estudis⁴ han assenyalat que la pandèmia va tenir un impacte desigual en la carrera investigadora, especialment en relació amb les càrregues de cura i manteniment, però també va comportar canvis en les polítiques de recerca, amb una incorporació més elevada de criteris d'igualtat de gènere en les bases de convocatòries estatals i internacionals.

⁴Gabster, R. H., et al. (2020). *Challenges for the female academic during the COVID-19 pandemic. The Lancet Global Health*. Davies, S. (2020). *The gendered impacts of COVID-19 on academic productivity, Journal of Gender Studies*

En aquest marc, l'evolució observada podria respondre tant a dinàmiques internes del centre com a transformacions estructurals del sistema de recerca, incloent l'increment del finançament i l'impuls institucional a la igualtat de gènere en la recerca i lideratge científic.

4. Conclusions i perspectives de futur

En conjunt, aquests resultats suggereixen una distribució desigual per sexe en les categories superiors de la carrera investigadora, amb una major presència d'homes en les categories més elevades, mentre que les dones predominen en les categories inicials. Aquest patró s'emmarca dins de la tendència general observada en recerca⁵, en què les dones són majoria en etapes inicials de la carrera (per exemple, en estudis de doctorat), però la seva representació disminueix a mesura que avança la carrera acadèmica. Aquesta disminució pot estar relacionada amb factors com el sostre de vidre, la maternitat, la competitivitat i dificultats inherents a la consolidació en l'àmbit acadèmic. No obstant això, la major presència de dones en les etapes inicials ofereix una oportunitat per millorar l'equilibri de gènere a mitjà o llarg termini, sempre que es desenvolupin mesures actives de promoció i suport a la carrera investigadora de dones. Aquesta primera aproximació quantitativa proporciona informació clau per a la definició de mesures orientades a promoure una major igualtat de gènere dins del centre.

Malgrat el predomini masculí en alguns càrrecs jeràrquics i estructurals, s'observa una evolució positiva en la incorporació de dones, especialment en lideratge de projectes i coordinacions transversals. Aquesta tendència proporciona una base objectiva per a la definició de mesures que fomentin la igualtat de gènere en càrrecs de responsabilitat i lideratge científic en el futur.

⁵ Pino, E. D., Mayoral Gastón, M. D. C., Roldán, C., Fraile Maldonado, M., Suárez González, T., Garcés, E., ... & Cuesta Ruiz, M. (2025). Informe Mujeres Investigadoras 2025.

Per aprofundir en la comprensió de la igualtat de gènere al centre, és previst incorporar en futures avaluacions informació complementària com: registres de producció científica i participació en projectes de recerca i informació agregada sobre ús de mesures de conciliació laboral. Aquestes dades permetran establir una visió més completa de la situació de la igualtat de gènere, així com definir polítiques i accions concretes per fomentar la promoció i retenció del talent femení.

Entre les perspectives estratègiques destaquen:

- Desenvolupar programes de mentoria i promoció de la carrera investigadora de dones per consolidar la seva presència en categories superiors.
- Impulsar mesures per equilibrar la representació en càrrecs jeràrquics i estructurals, especialment en Direcció, coordinació d'àrees, direcció de departaments i membres de comissions d'àrea.
- Continuar fomentant la participació de dones en lideratge de projectes i coordinacions transversals, aprofitant la tendència positiva observada en els darrers anys.
- Incorporar dades sobre ús de mesures de conciliació laboral i altres factors de suport, amb l'objectiu de retenir talent femení i garantir la igualtat de condicions laborals.

Aquestes perspectives proporcionen un marc per a la definició de mesures estratègiques de llarg termini amb l'objectiu de consolidar la igualtat de gènere i promoure una cultura institucional més equilibrada i inclusiva a la IMF-CSIC.

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

COMITÉ D'IGUALTAT I DIVERSITAT IMF-CSIC